

“TRANSMILLIY KIBERJINOYATLARGA QARSHI KURASHDA XALQARO HUQUQ NORMALARINING O‘RNI”

Atxamjonov Abbasxon Atxamjon o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti “Huquqshunoslik”
kafedrasi o‘qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17480507>

Abstract

This thesis analyzes the role of international law norms in combating transnational cybercrime. The work highlights the threat posed by cybercrime, which arises with the development of digital technologies in the context of globalization, not only to individuals and organizations but also to the stability of states.

It is emphasized that transnational cybercrimes possess characteristics such as absence of territorial boundaries, anonymity, speed of execution, and complexity of evidence gathering. The necessity of international cooperation beyond the scope of national legislation to combat these crimes is substantiated. The key objectives of international law are revealed, including setting common standards, creating cooperation mechanisms, providing legal assistance, and implementing prophylactic measures. The thesis reviews important international legal instruments, such as the Budapest Convention (2001) and the Draft UN Convention on Countering Cybercrime (2022). The significance of international legal documents for Uzbekistan is covered from the perspective of legal harmonization, expanding cooperation, and enhancing technical capacity. In conclusion, proposals and recommendations are put forward regarding the necessity for Uzbekistan to accede to the Budapest Convention, actively participate in the UN draft project, and harmonize its national legislation.

Key words: Transnational Cybercrime, International Law Norms, Cybersecurity, Budapest Convention, Legal Implementation, Anonymity and Borderlessness, Extradition Mechanisms, Global Cooperation, Draft UN, Convention on Cybercrime, Harmonization of National Legislation

Аннотация

Данный тезис анализирует роль норм международного права в борьбе с транснациональной киберпреступностью. В работе указывается на угрозу, которую киберпреступность, возникающая с развитием цифровых технологий в условиях глобализации, представляет не только для частных лиц и организаций, но и для стабильности государств.

Подчеркивается, что транснациональные киберпреступления характеризуются отсутствием территориальных границ, анонимностью,

скоростью совершения и сложностью доказывания. Доказывается, что борьба с ними требует международного сотрудничества, выходящего за рамки национального законодательства. Раскрываются ключевые задачи международного права, такие как установление общих стандартов, создание механизмов сотрудничества, оказание правовой помощи и профилактические меры.

Рассматриваются важные международные правовые документы, включая Будапештскую конвенцию (2001 г.) и проект Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью (2022 г.). Значимость международных правовых актов для Узбекистана освещается с точки зрения правовой гармонизации, расширения сотрудничества и повышения технического потенциала. В заключении выдвигаются предложения и рекомендации о необходимости присоединения Узбекистана к Будапештской конвенции, активного участия в проекте ООН и адаптации национального законодательства.

Ключевые слова: транснациональная киберпреступность, нормы международного права, кибербезопасность, будапештская конвенция, правовая имплементация, анонимность и безграничность, механизмы экстрадиции, глобальное сотрудничество, проект конвенции оон по киберпреступности, гармонизация национального законодательства

Annotatsiya

Mazkur tezis transmilliy kiberjinoatlarga qarshi kurashda xalqaro huquq normalarining o'рни masalasini tahlil qiladi. Tezda globalashuv sharoitida raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan yuzaga kelayotgan kiberjinoatlarning nafaqat shaxslar va tashkilotlar, balki davlatlar barqarorligiga tahdidi ko'rsatiladi.

Transmilliy kiberjinoatlar hududiy chegarasizlik, anonimlik, tezkorlik va isbotlashning murakkabligi kabi xususiyatlarga ega ekanligi ta'kidlanib, ularga qarshi kurash milliy qonunchilik doirasidan tashqari, xalqaro hamkorlikni taqozo etishi asoslanadi. Xalqaro huquqning umumiy standartlarni belgilash, hamkorlik mexanizmlarini yaratish, huquqiy yordam ko'rsatish va profilaktik choralar kabi asosiy vazifalari ochib berilgan.

Shuningdek, Budapesht konvensiyasi (2001-yil) va BMT Kiberjinoatlarga qarshi konvensiyasi loyihasi (2022-yil) kabi muhim xalqaro huquqiy hujjatlar ko'rib chiqilgan. O'zbekiston uchun xalqaro huquqiy hujjatlarning ahamiyati huquqiy uyg'unlik, hamkorlikni kengaytirish, texnik salohiyatni oshirish nuqtai nazaridan yoritilgan. Xulosa qilib, O'zbekistonning Budapesht konvensiyasiga

qo‘shilishi, BMT loyihasida ishtirok etishi va milliy qonunchilikni moslashtirishi zarurligi bo‘yicha taklif va tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: transmilliy kiberjinoyatlar, xalqaro huquq normalari, kiberxavfsizlik, budapesht konvensiyasi, huquqiy implementatsiya, ekstraditsiya mexanizmlari, global hamkorlik, bmt kiberjinoyatlarga qarshi, konvensiyasi loyihasi, milliy qonunchilikni uyg‘unlashtirish.

Globallashuv jarayonida raqamli texnologiyalar tez sur‘atlarda rivojlanib, insoniyat faoliyatining barcha jabhalariga kirib bormoqda. Internetning kengayishi, elektron to‘lov tizimlari, sun‘iy intellekt va “raqamli iqtisodiyot” elementlari jamiyat taraqqiyotini jadallashtirayotgan bo‘lsa-da, shu bilan birga yangi xavf va tahdidlarni ham yuzaga keltirmoqda.

Xususan, kiberjinoyatlar bugungi kunda nafaqat alohida shaxslar va tashkilotlar, balki butun davlatlarning iqtisodiy va siyosiy barqarorligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Kiberjinoyatlarning transmilliy tusga ega bo‘lishi ularni faqat milliy qonunchilik doirasida hal etishni mushkullashtiradi. Shu bois mazkur sohada xalqaro huquq normalarining roli tobora ortib bormoqda.

Mazkur tezisda transmilliy kiberjinoyatlarning xususiyatlari, ularga qarshi kurashda xalqaro huquq normalarining asosiy yo‘nalishlari hamda O‘zbekiston uchun dolzarb jihatlar tahlil qilinadi.

1. Transmilliy kiberjinoyatlarning xususiyatlari

Transmilliy kiberjinoyatlar — bu bir vaqtning o‘zida bir nechta davlat hududida sodir etiladigan yoki oqibatlari bir necha davlatga ta‘sir etadigan jinoyatlardir. Ularning asosiy belgilari quyidagilardan iborat:

Hududiy chegarasizlik – internet orqali sodir etilgan hujum bir vaqtning o‘zida turli davlatlardagi ob‘ektlarga zarar yetkazishi mumkin;

Anonimlik – jinoyatchilar turli texnik vositalar orqali o‘z izlarini yashiradi, bu esa tergovni murakkablashtiradi;

Tezkorlik – kiberhujumlar soniyalarga teng vaqt ichida amalga oshiriladi va katta miqdorda zarar keltirishi mumkin;

Murakkab isbotlash – dalillarni yig‘ish, saqlash va sudda isbotlash an‘anaviy jinoyatlarga nisbatan ancha qiyin.

Shu bois bunday jinoyatlarga qarshi kurash faqat milliy qonunchilik doirasida emas, balki xalqaro hamkorlik va huquqiy normalar asosida amalga oshirilishi zarur.

2. Xalqaro huquq normalarining ahamiyati

Bugungi kunda kiberjinoyatlarga qarshi kurashda xalqaro huquqning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Umumiy standartlarni belgilash – kiberjinoyat tushunchasi, uning turlari va huquqiy oqibatlari bo'yicha yagona yondashuvlarni ishlab chiqish;

Hamkorlik mexanizmlarini yaratish – davlatlar o'rtasida tezkor axborot almashish, jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish, qo'shma tergovlarni tashkil etish;

Huquqiy yordam ko'rsatish – turli davlatlar sud va tergov organlari o'rtasida huquqiy yordam ko'rsatish tartibini belgilash;

Profilaktik chora-tadbirlar – davlatlarning texnik va tashkiliy imkoniyatlarini rivojlantirish, fuqarolarda kiberhushyorlik madaniyatini shakllantirish.

3. Kiberjinoyatlarga qarshi kurashda xalqaro huquqiy hujjatlar

Transmilliy kiberjinoyatlar bilan samarali kurashish uchun xalqaro hamjamiyat qator huquqiy hujjatlarni ishlab chiqqan. Ularning eng muhimlari quyidagilardan iborat:

1. Budapesht konvensiyasi (2001-yil) – Yevropa Kengashi tomonidan qabul qilingan bo'lib, kiberjinoyatlarga qarshi kurashishning birinchi universal xalqaro shartnomasi hisoblanadi. Ushbu konvensiya axborot tizimlariga noqonuniy kirish, ma'lumotlarni o'zgartirish yoki yo'q qilish, kompyuter firibgarligi kabi jinoyatlar bo'yicha umumiy standartlarni belgilaydi. Bundan tashqari, davlatlar o'rtasida tezkor axborot almashish va jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish mexanizmlarini nazarda tutadi.

2. BMT Kiberjinoyatlarga qarshi konvensiyasi loyihasi (2022-yil) – BMT Bosh Assambleyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan ushbu hujjat davlatlar o'rtasida yanada keng qamrovli hamkorlikni yo'lga qo'yishni ko'zda tutadi. U nafaqat jinoyatlarni tergov qilish va jazolash, balki ularning oldini olish, xalqaro huquqiy yordam ko'rsatish va davlatlar o'rtasida o'zaro ishonchni mustahkamlashni ham qamrab oladi.

3. BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyalari – kiberxavfsizlik bo'yicha xalqaro huquqiy tamoyillarni ishlab chiqish, davlatlarning o'z majburiyatlarini belgilash va transmilliy kiberjinoyatlarga qarshi kurashda global hamkorlikni kengaytirishda muhim rol o'ynaydi.

4. Interpol va boshqa mintaqaviy tashabbuslar – jinoyatchilarni aniqlash, qo'shma tergov guruhlarini tuzish va tezkor ma'lumot almashish bo'yicha xalqaro mexanizmlarni taklif etadi.

4. O'zbekiston uchun ahamiyati

O'zbekiston uchun xalqaro huquqiy hujjatlarning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Huquqiy uyg'unlik – Budapesht konvensiyasi va BMT tashabbuslari milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish imkonini beradi;

Hamkorlikni kengaytirish – jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish, qo'shma tergovlarni tashkil etish va tezkor ma'lumot almashish imkoniyatini yaratadi;

Texnik salohiyatni oshirish – xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik orqali kiberxavfsizlik infratuzilmasini rivojlantirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish mumkin;

Kadrlar tayyorlash – xalqaro tajriba asosida mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish imkoniyati kengayadi;

Mamlakat imijini mustahkamlash – xalqaro huquqiy hujjatlarga qo'shilish O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini oshiradi.

Taklif va tavsiyalar

O'zbekistonning xalqaro huquqiy mexanizmlardan samarali foydalanishi uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Budapesht konvensiyasiga qo'shilish – bu orqali O'zbekiston xalqaro huquqiy majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi va jinoyatchilarni aniqlash, qo'shma tergovlar olib borishda keng imkoniyatlarga ega bo'ladi.

2. BMT Kiberjinoyatlarga qarshi konvensiyasi loyihasida faol ishtirok etish – yangi konvensiya ishlab chiqilishida O'zbekiston o'z manfaatlarini ilgari surishi hamda global xavfsizlik siyosatida faol ishtirokchi sifatida qatnashishi lozim.

3. Milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish – mavjud normativ-huquqiy hujjatlarni xalqaro talablarga uyg'unlashtirish orqali yagona huquqiy makon yaratish.

4. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar salohiyatini oshirish – xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda mutaxassislar tayyorlash, qo'shma o'quv dasturlarini joriy etish.

5. Axborot almashish tizimini kuchaytirish – davlat organlari va xalqaro hamkorlar o'rtasida tezkor ma'lumot almashish mexanizmlarini yaratish.

Transmilliy kiberjinoyatlar bugungi kunda global xavfsizlikka eng katta tahdidlaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Ularning hududiy chegaralarga bo'ysunmasligi, tezkorligi va murakkabligi ularni faqat milliy qonunchilik doirasida hal qilishni imkonsiz qiladi. Shu sababli xalqaro huquq normalarining o'rni tobora ortib bormoqda.

Budapesht konvensiyasi, BMT Kiberjinoyatlarga qarshi konvensiyasi loyihasi va boshqa xalqaro huquqiy hujjatlar O'zbekiston uchun milliy qonunchilikni boyitish, huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini samarali

tashkil etish hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Demak, O'zbekiston uchun xalqaro huquq normalarini milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va global tashabbuslarda faol ishtirok etish nafaqat kiberjinoyslarga qarshi kurash samaradorligini oshiradi, balki mamlakatning xalqaro huquqiy tizimdagi mavqegini ham mustahkamlaydi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
3. O'zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to'g'risida”gi Qonuni, 2003-yil (yangi tahrir 2019-yil).
4. O'zbekiston Respublikasining “Elektron hukumat to'g'risida”gi Qonuni, 2015-yil.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni, 2020-yil 5-oktabr, PF-6079.
6. O'zbekiston Respublikasi “Kiberxavfsizlik to'g'risidagi” qonun. Toshkent, 2023.
7. Council of Europe. Convention on Cybercrime (Budapest Convention). Budapest, 2001.
8. United Nations. Draft UN Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes. New York, 2022.
9. OECD. Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity. Paris: OECD Publishing, 2015.
10. Rahimov B., Qodirov S. Kiberxavfsizlik asoslari. – Toshkent: TDYU, 2022.
11. Karimov M. Xalqaro huquqda kiberxavfsizlik masalalari. – Toshkent: Adolat, 2021.
12. Nye J. The Regime Complex for Managing Global Cyber Activities. Global Commission on Internet Governance Paper Series, 2014.
13. Nye J. Deterrence and Dissuasion in Cyberspace. International Security, Vol. 41, No. 3, 2017.
14. United Nations. UN Convention against Cybercrime (Draft materials and negotiations). New York, 2021.
15. O'zbekiston Respublikasi “Kiberxavfsizlik to'g'risidagi” qonun. Toshkent, 2023.
16. Karimov S., Raximov B. Kiberxavfsizlikning huquqiy asoslari. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2022.
17. Chernykh I., Sokolov A. Transnational Cybercrime and International Law. – Moscow: INFRA-M, 2020.

